

НЕМИС ВА ЎЗБЕК ТИЛИДАГИ ТАЪЛИМГА ОИД ЛЕКСИК БИРЛИКЛАР ҲАҚИДА АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР

Астонова Гўзалхон Рахмоналиевна

Фарғона давлат университети немис тили ўқитувчиси

g.astonova1989@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6362597>

Аннотация: Мақолада немис ва ўзбек тилларидаги таълимга оид айрим лексик бирликлар ҳақида мулоҳаза юритилган.

Калит сўзлар: немис тили, ўзбек тили, таълим тизими, лексик бирлик, абитуриент, мактаб.

Дунё тилшунослигида тилларни ўзаро чоғиштириш, уларнинг тарихий лексикологияси, лексик-семантик аспектда таҳлил қилиш юзасидан бир қатор изланишлар олиб борилмоқда. Тилдаги ўзлашган қатлам лексикасини этимологик жиҳатдан таҳлил қилиш, унда рўй берган семантик ўзгаришларни аниқлаш, кўчма маъноларнинг эмоционал-экспрессив, аккумулятив функцияларини ёритиш, денотатив ва прагматик маънолар ўртасидаги муносабатни изоҳлаш, асос тил хусусиятлари ва қабул қилувчи тил имкониятларини ифода этиш даражасини аниқлаш долзарб аҳамият касб этади.

Ўзбек тилида таълим соҳасига оид сўзлар Н.Рашидова томонидан ўрганилган бўлиб, тадқиқотчи араб тилидан кириб келган, ҳозирда ўзбек тилида фаол қўлланилувчи лексик бирликларни тадқиқ этиб, уларнинг эмоционал-экспрессив, аккумулятив функцияларини ёритиш, денотатив ва прагматик маънолар ўртасидаги муносабатни изоҳлашга ҳаракат қилади. “Арабизмлар, жумладан, таълим тизимида оид арабча лексик бирликлар ўзбек тилида асл луғавий маъносидан фарқли семантикани намоён этади. Бу хусусият таълим жараёнида фаол қўлланадиган умумистеъмол сўзларида ҳам кузатилади. Бу ҳолат бошқа маъновий гуруҳдаги арабизмларда ҳам кузатилади. Масалан, жадвал جدول терминининг дастлабки маъноси китобатчиликда энг кўп қўлланган безак турларидан бирини англатган бўлса, бугунги кунда унинг семантикасида кескин ўзгариш содир бўлган. Натижада, жадвал лексемаси ўзининг бугунги маъно англатиши жиҳатидан мустақил термин сифатида китобатчилик терминологияси тизимидан чиқиб кетди. Таълим ҳақида сўз борганда инсон хотирасида биринчи бўлиб дарс жадвали жонланади. Бу сўзнинг таълим тизимида фаол қўлланиши натижасида жадвал бирлигининг ўзи ҳам “дарс жадвали” тушунчасини ифода этади” деб таъкидлайди олима.

Таъкидлаш лозимки, немис ва ўзбек тилларида қўлланиладиган таълим мавзусига оид лексик бирлик у қадар кўп эмас. Айни пайтда бундай лексик бирликлар худди араб тилидан ўзлашган лексик бирликлар сингари асосан от сўз туркумига оид ҳисобланади.

Немис тилида талаба сўзини билдирувчу лексик бирлик *Student* ҳисобланади. Бугунги кун ўзбек тилида эса талаба ва студент сўзлари бир мазмунда қўлланилади. Лекин бу сўзнинг ўзбек тилига кириб келиши рус тили орқали ҳисобланади. Икки

тилдаги *Student* /студент сўзлари бир ҳил ёзилади. Лекин немис тилида студент тарзида талаффуз этилади.

Баъзи лексик бирликлар эса немис тилидан ўзбек тилига ўзлашганда бошқа мазмунни ифодалай бошлаган. Бундай ўзгаришлар баъзан қисман, баъзан эса тўлиқ шаклда намоён бўлади. Масалан немис тилида битирув имтиҳони *Abitur* дейилади. *Abitur*ни муваффақиятли топшира олган ўқувчи *Abiturient* дейилади. Бу жараёнда *-ient* қўшимчаси бир отдан янги бир отни ясашга хизмат қилган. *Abiturient* олий таълимга хужжат топшириш ҳуқуқига эга. Ким *Abitur*ни муваффақиятли топшира олмаса, олий таълимда ўқишини давом эттира олмайди. *Abiturient* сўзининг ҳақиқий илдизи эса, лотин тили ҳисобланади ва кетишга отланган деган маънони билдиради. XX асрнинг 50 йилларидан бошлаб олий таълимга кирувчи маъносида қўллана бошланган.

Ўзбек тилида ҳам *Abiturient* сўзининг айнан шумазмунда ишлатилиши кўзга ташланади. Лекин кўп ҳолларда фақат танланган йўналиши бўйича турли курсларга бориб олий таълимга кириш учун тайёрланаётган ёшлар абитуриент деб тушунилади. Бундай курсга бормаганларни абитуриент деб юритилмайди. Лекин аслида ўзбек тилида ҳам ҳамма олий таълимга ўқишга кириш учун хужжат топширганлар абитуриентдеб номланиши мақсадга мувофиқ ҳисобланади.

Бугунги кунда ўзбек таълим тизимида кириб келаётган кредит-модул тизими ҳам европа тилларидан ўзбек тилига ўзлашаётган лексик бирликлар қўламининг ортишига сабаб бўлмоқда. *Tutor, Lektor* каби лексик бирликлар ҳам немис таълим тизимида кенг қўлланилади ва улар деярли кўп тилларда интернационал сўзлар сифатида тушунилади. Лектор сўзининг этимологияси айнан қайси тилга оид эканлиги номаълум. У немис тилида ҳам ўзбек тилида ҳам лекция ўқувчи мазмунида тушунилади.

Немис тилидаги таълимга оид лексик бирликлар орасида учрайдиган фарқлар асосан таълим тизимида учрайдиган фарқлар сабабли юзага келган. Масалан, Германия таълим тизимида ўрта таълим тўрт турдаги мактабда олиб борилади. Ўзбекистонда ўрта таълимда асосан икки турдаги мактаб мавжуд бўлиб, немис тилидаги бу мактаб номлари сўзма-сўз таржима ёрдамида амалга оширилади. Булар қуйидаги лексик бирликлар ҳисобланади. *Gesamtschule, Realschule, Hauptschule, Gymnasium*. Ўзбек тилида бу мактабларнинг ичида фақат *Gymnasium* /гимназия турини ифодаловчи лексик бирлик тўлиқ мос тушади. Қолганлари эса, мазмунан таржима қилинади. Масалан, *Gesamt* сўзи “умумий” деб таржима қилинади, шу сабабли бу мактаб тури “умумий мактаб” деб таржима қилинади. *Real* сўзи “аниқ” деган маънони англатади ва *Realschule*ни аниқ фанларга йўналтирилган мактаб сифатида тушуниш мумкин. *Haupt* сўзи эса “асосий”, “бош” деган маъноларни билдиради ва бу мактаб тури “Асосий мактаб” деб тушунтирилади. Кўриб турганимиздек, таълим тизимидаги фарқли томонлар, лексик бирликларнинг ҳам фарқли бўлишига сабаб бўлар экан.

Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, таълим тизимида оид лексемаларнинг тадқиқида семантик таҳлил алоҳида аҳамиятга эга.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Астонова Г. Р. БОШЛАНГИЧ СИНФЛАРДА ОЛМОН ТИЛИНИ ЎҚИТИШНИНГ САМАРАЛИ УСУЛЛАРИ //Scientific progress. – 2021. – Т. 1. – №. 6. – С. 1304-1309.

2. Н.Рашидова. ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ АРАБИЗМОВ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ УЗБЕКИСТАНА. АВТОРЕФЕРАТ ДИССЕРТАЦИИ ДОКТОРА ФИЛОСОФИИ (PhD) ПО ФИЛОЛОГИЧЕСКИМ НАУКАМ. 2021. Ташкент. с. 53
3. <https://repo.journalnx.com/index.php/nx/article/view/3832/3677>
4. Kaharova, M. (2021). MICRO FIELD OF LEXEMES WHICH DENOTE UZBEK PEOPLES'HOLIDAYS AND WORK CEREMONIES. THEORETICAL & APPLIED SCIENCE Учредители: Теоретическая и прикладная наука, (9), 646-648.